

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاة الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الائيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م .د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م .د. عروبة جميل محمود

العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م .د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين ١٥٧٠-١٥٧٣م.....367

م .د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م.م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine
Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye 1027**
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1035**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1045**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1054**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1070**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1079**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1097**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295

Araş. Gör. Büşra Tuna

Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304

Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Hitit Üniversitesi

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Hitit Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Bartın ilinde yaşayan bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin, yerel yönetimlerin spor hizmetlerine yönelik algıları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve evren Bartın ilinde yaşayan yetişkin bireylerden oluşmaktadır. Örneklem ise basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 382 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış, Duygusal Zekâ Ölçeği ve Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine İlişkin Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 25 programı ile gerçekleştirilmiş ve bağımsız t-testi ile tek yönlü varyans (ANOVA) analizi uygulanmıştır. Bulgular, duygusal zekâ düzeylerinde cinsiyet farkı olduğunu, kadınların erkeklerden daha yüksek puan aldığını göstermiştir. Spor hizmetlerine yönelik algılarda cinsiyet açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Yaş grupları açısından bakıldığında, 40-50 yaş grubundaki bireylerin spor hizmetleri ve spor yönetimi konularında daha olumlu algılara sahip olduğu bulunmuştur. Meslek grupları arasında da anlamlı farklılıklar saptanmış, özellikle özel sektörde çalışanların duygusal zekâ puanlarının diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor hizmetlerine yönelik algılarda ise ev hanımlarının diğer gruplardan daha olumlu görüşlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bireylerin duygusal zekâ puanları ile spor hizmetlerine yönelik algı puanları arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, yerel yönetimlerin spor hizmetlerini planlama ve uygulama süreçlerinde bireylerin duygusal zekâ düzeylerini ve demografik özelliklerini göz önünde bulundurmasının, hizmetlerin etkinliğini artırabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, Yerel yönetimler, Spor hizmetleri

Perceptions of Individuals with Different Emotional Intelligence Levels Towards Local Governments' Sports Services

Abstract

The aim of this study is to examine the impact of emotional intelligence levels of individuals living in Bartın province on their perceptions of local governments' sports services. The research utilized a correlational survey model, with the population consisting of adult individuals residing in Bartın. The sample included 382 participants selected through simple random sampling. The data collection tools included the Emotional Intelligence Scale and the Scale for Perceptions of Local Governments' Sports Services, both of which have established validity and reliability. Data analysis was performed using SPSS 25, employing independent t-tests and one-way variance (ANOVA) analysis. The findings indicate a gender difference in emotional intelligence levels, with women scoring higher than men. No significant gender difference was found in perceptions of sports services. In terms of age groups, individuals aged 40-50 were found to have more positive perceptions of sports services and sports management. Significant differences were also observed among occupational groups, with those working in the private sector having higher emotional intelligence scores compared to other groups. Regarding perceptions of sports services, housewives were found to have more positive views than other groups. These results suggest that considering individuals' emotional intelligence levels and demographic characteristics in the planning and implementation of local governments' sports services may enhance the effectiveness of these services.

Keywords: Emotional Intelligence, Local Governments, Sports Services

GİRİŞ

Ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmesi için, ekonomik sosyal ve çevresel boyutların dengeleri bir şekilde yönetilmesi gereklidir (Koç ve ark., 2024). Şüphesiz ki bu durumda genel bir etkidenden çok yerel ortamda yaşanan ve sunulan imkanlar bireylerin ve ülkelerinin kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Yerel yönetimler; "Bir bölgede yaşayan halkın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seçilen ve kanunlar doğrultusunda kamu hizmetlerini yerine getiren kamu tüzel kişilikleridir" (Arslan, 2005). Seçilen bu yerel yönetimler halkın sağlıklı ve huzurlu bir yaşamı idame ettirmesinde ve bireylerin yaşam kalitesini arttıracak hizmetleri sağlamasında önemli bir yer edinmektedir (Çoban ve Devicioğlu, 2006).

Bu hizmetler eğitim, ekonomi, sosyal ve çevresel boyutlarda olabilir. Bu alanlarda yapılan hizmetlerin sağlıklı bir yaşam biçimi açısından bireylerin ortak paydaşı olduğu spor hizmetleri ile gerçekleştirilebilir (Yüzgenç ve Özgül, 2014). Dolayısıyla yerel yönetimler, bireylerin spor aktivitelerine katılımını teşvik etmek için çeşitli yollar izleyebilir. Bu durum bazen amatör kulüpleri bir yardım olabilir veya yeni tesis ve binaların inşa edilmesi yoluyla olabilir. Bu şekilde yerel yönetimler bölgedeki spor faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunabilir (Zengin ve Öztaş, 2010).

Yerel yönetimlerin katkılarıyla bölgedeki sportif faaliyetlerin gelişmesi, bireyler üzerinde yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve duygusal boyutlarda da önemli etkiler yaratabilir. Bu gelişim, bireylerin yüksek yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluş düzeylerine sahip bir bölgede hayatlarını sürdürmelerine katkıda bulunabilir (Mutz ve ark., 2021). Spor,

bireylerin sosyal çevreleriyle uyum içinde hareket etmelerini sağlarken, bu uyum onların duygusal zekâ düzeylerini de olumlu yönde etkileyebilir (Goleman ve Boyatzis, 2017).

Duygusal zekâ ilk olarak Salovey ve Mayer (1990) tarafından genel zekaya benzeyen bir yapı olarak tanımlanmış ve kavramsallaştırılmıştır. Fakat literatürde yapılan çalışmalar duygusal zekanın diğer kavramlar ile de ilişkili olabileceğini ve bireylerin kendi duygu durumları ve başkalarının duygu durumlarını anlayarak, empati kurması sonucunda yaşanan bu duygu durumlarını profesyonelce yönetebileceği görülmüştür (Ayrancı ve Sarıkabak, 2020). Bu durum duygusal zekâ kavramı üzerinde yeni modellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Petrides ve Frunham, 2001; Bar-On, 1997).

Ortaya çıkan bu modellerde bireylerin sosyal ilişkilerini profesyonelce yönetmesi için sadece IQ değil aynı zamanda EQ (Emotional Intelligence) özelliklerini de sahip olmaları ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla yapılan bu çalışma ile farklı duygusal zekâ düzeylerine sahip bireylerin, yerel yönetimlerin sunduğu spor hizmetlerine yönelik algıları arasında bir ilişki olabileceği öngörülmektedir. Duygusal zekâ düzeyi yüksek bireylerin bu hizmetleri daha olumlu algılayabileceği, bunun da yaşam doyumu ve toplumsal uyum açısından çeşitli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama modeli, belirli bir zamanda bireylerin çeşitli değişkenlere göre durumlarını inceleyen ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri ve farklılıkları analiz eden bir araştırma modelidir (Büyükoztürk ve diğ., 2017).

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Bartın ilinde yaşayan yetişkin bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu ise basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş ve gönüllü katılımlarını bildiren formlar alındıktan sonra 176'sı kadın, 206'sı erkek olmak üzere 382 katılımcıya ulaşılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve gönüllü onan formu kullanılmıştır. Duygusal zekanın ölçümünde Schutte ve diğ., (1998) tarafından geliştirilen, Austin, Saklofske, Huang ve McKenney, (2004), tarafından düzenlenen Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından ise Türkçeye uyaralanan "Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği" kullanılmıştır. Tekin (2013) "in Ankara ili Keçiören Belediyesine yönelik yapmış olduğu tez çalışmasında "Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine İlişkin Halkın Görüşleri" adı altında geliştirilen ölçek araştırma kapsamında Bartın ili Merkez ilçesinde uygulanmıştır. Geliştirilen ölçek 5'li likert tipinde 23 maddeden 4 alt boyuttan oluşmaktadır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde katılımcı grubuna ve araştırmanın diğer değişkenlerine ait bilgiler tanımlayıcı istatistik teknikleri ile çözümlenmiştir. Verilerin analizde, bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlılık düzeyi ($p < 0.05$) olarak alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

		F	%
Cinsiyet	Kadın	176	46,1
	Erkek	206	53,9
Yaş Grupları	18-28yaş	195	51,0
	29-39yaş	116	30,4
	40-50yaş	56	14,7
	51yaş ve üstü	15	3,9
Meslek Grubu	Öğrenci	121	31,7
	Ev Hanımı	17	4,5
	Memur	80	20,9
	Özel Sektör	116	30,4
	Diğer	48	12,6
Toplam		382	100,0

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların 176'sının kadın, 206'sının ise erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaş gruplarına bakıldığında, 18-28 yaş arasında 195 kişi, 29-39 yaş arasında 116 kişi, 40-50 yaş arasında 56 kişi, 51yaş ve üzeri ise 15 katılımcı olduğu görülmektedir. Katılımcıların meslek gruplarına bakıldığında ise, 121'inin öğrenci, 17'sinin ev hanımı, 80'inin memur, 116'sının özel sektörde, 48'inin diğer meslek gruplarında olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Duygusal Zekâ Puanlarının Cinsiyet Değişkeni ile Karşılaştırılması

		Cinsiyet	N	X	t	p
İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi	Kadın	176	3,81	2,253	,025	
	Erkek	206	3,65			
Duyguların Kullanımı	Kadın	176	3,61	2,648	,008	
	Erkek	206	3,44			
Duyguların Değerlendirilmesi	Kadın	176	3,78	3,065	,002	
	Erkek	206	3,57			
Duygusal Zekâ Toplam	Kadın	176	3,71	3,013	,003	
	Erkek	206	3,55			

Tablo 2'de katılımcıların duygusal zekâ puanlarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması yer almaktadır. Analiz sonucuna göre, tüm alt boyutlar ve toplam puanda, kadınlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ($p < 0.05$).

Tablo 3. Katılımcıların Spor Hizmetlerine İlişkin Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		Cinsiyet	N	X	t	p
Spor Hizmeti		Kadın	176	3,86	-,442	,659
		Erkek	206	3,89		
Spor Yönetimi		Kadın	176	3,32	-,557	,578
		Erkek	206	3,36		
Spor İşletmesi	Tesis	Kadın	176	2,98	-,358	,721
		Erkek	206	3,01		
Spor Kullanım	Tesis	Kadın	176	3,21	-,776	,438
		Erkek	206	3,28		
Toplam Puan		Kadın	176	3,35	-,636	,525
		Erkek	206	3,39		

Tablo 3'te katılımcıların yerel yönetimin spor hizmetlerine ilişkin puanları görülmektedir. Analiz sonucuna göre, tüm alt boyutlar ve toplam puan açısından herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0.05$).

Tablo 4. Katılımcıların Duygusal Zekâ Puanlarının Yaş Grupları Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalaması	F	p
İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi	Gruplar Arası	,383	3	,128	,289	,833
	Gruplar İçi	167,064	377	,442		
	Toplam	167,447	381			
Duyguların Kullanımı	Gruplar Arası	2,738	3	,913	,094	,094
	Gruplar İçi	160,641	377	,425		
	Toplam	163,379	381			
Duyguların Değerlendirilmesi	Gruplar Arası	,493	3	,164	,346	,792
	Gruplar İçi	179,642	377	,475		
	Toplam	180,136	381			
Duygusal Toplam	Gruplar Arası	,267	3	,089	,306	,821
	Gruplar İçi	109,580	377	,290		
	Toplam	109,846	381			

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların duygusal zekâ puanları ile yaş gruplarının karşılaştırılması yer almaktadır. Alt boyutlarda ve toplam puanda, istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamıştır ($p>0.05$).

Tablo 5. Katılımcıların Spor Hizmetlerine İlişkin Puanlarının Yaş Grupları Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalama sı	F	p	Anlamlı Fark
Spor Hizmeti	Gruplar Arası	4,949	3	1,650	3,477	,016	3>1
	Gruplar İçi	179,339	378	,474			
	Toplam	184,288	381				
Spor Yönetimi	Gruplar Arası	9,457	3	3,152	4,289	,005	3>1
	Gruplar İçi	277,835	378	,735			
	Toplam	287,291	381				
Spor Tesis İşletmesi	Gruplar Arası	13,417	3	4,472	4,397	,005	3>1,2
	Gruplar İçi	384,443	378	1,017			
	Toplam	397,860	381				
Spor Tesis Kullanım	Gruplar Arası	3,180	3	1,060	1,458	,226	-
	Gruplar İçi	274,774	378	,727			
	Toplam	277,955	381				
Toplam Puan	Gruplar Arası	6,807	3	2,269	4,737	,003	3>1,2
	Gruplar İçi	181,082	378	,479			
	Toplam	187,889	381				

1. 18-28yaş 2. 29-39yaş 3.40-50yaş 4.51yaş ve üzeri

Tablo 5'te katılımcıların yerel yönetimin spor hizmetlerine ilişkin puanlarının yaş grupları değişkenine göre karşılaştırılması yer almaktadır. Analiz sonucunda, spor tesis kullanım alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Diğer alt boyutlarda ve toplam puanda bulunan anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc Tukey testi yapılmıştır. Yapılan analiz göre; spor hizmeti alt boyutu ve spor yönetimi alt boyutunda, 40-50 yaş ile 18-28 yaş arasında, 40-50 yaş arasında olanlar lehine olduğu görülmektedir. Spor tesis işletmesi ve toplam puanda ise 18-28 yaş, 29-39 yaş ve 40-50 yaş arasında, 40-50 yaş arasında olanlar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Katılımcıların Duygusal Zekâ Puanlarının Meslek Gruplarına Göre Karşılaştırılması

		Kareler Toplamı	sd	Kareler Ortalama ası	F	p	Anlamlı Fark
İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi	Gruplar Arası	3,845	4	,961	2,215	,067	-
	Gruplar İçi	163,602	377	,434			
	Toplam	167,447	381				
Duyguların Kullanımı	Gruplar Arası	5,031	4	1,258	2,995	,019	4>5
	Gruplar İçi	158,348	377	,420			
	Toplam	163,379	381				
Duyguların Değerlendirilmesi	Gruplar Arası	5,932	4	1,483	3,209	,013	4>5
	Gruplar İçi	174,204	377	,462			
	Toplam	180,136	381				
Duygusal Zekâ Toplam	Gruplar Arası	3,066	4	,767	2,706	,030	4>5
	Gruplar İçi	106,780	377	,283			
	Toplam	109,846	381				

1. Öğrenci 2. Ev Hanımı 3. Memur 4. Özel Sektör 5. Diğer

Tablo 6’da katılımcıların duygusal zekâ puanlarının meslek gruplarına göre karşılaştırılması yer almaktadır. Analiz sonucuna göre İyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi alt boyutunda istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılık görülmemiştir ($p>0.05$). Duyguların kullanımı, duyguların değerlendirilmesi ve duygusal zekâ toplam puanda anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc Tukey testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre Özel sektör grubunda olanlar ile diğer grubunda olanlar arasında özel sektör lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Katılımcıların Duygusal Zekâ Puanları ve Spor Hizmetlerine İlişkin Algıları Arasındaki İlişki

			Spor Hizmeti	Spor Yönetimi	Spor Tesis İşletmesi	Spor Tesis Kullanım	Toplam Puan
İyimserli Halinin Düzenlenmesi	Ruh	r	,125*	,078	,005	,031	,067
		p	,015	,130	,921	,552	,190
Duyguların Kullanımı		r	,239**	,233**	,176**	,098	,230**
		p	,000	,000	,001	,056	,000
		r	,190**	,140**	,130*	,105*	,171**

Duyguların Değerlendirilmesi	p	,000	,006	,011	,040	,001
Duygusal Zekâ Toplam	r	,190**	,151**	,097	,081	,156**
	p	,000	,003	,059	,113	,002

Tablo 7' de katılımcıların duygusal zekâ puanları ve sporkatılımcıl hizmetlerine yönelik algıları arasındaki ilişki yer almaktadır. Yapılan analizler sonucunda, iyimserlik ve ruh hali halinin düzenlenmesi alt boyutu ile spor hizmeti alt boyutu arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ($r=,125$) duyguların kullanımı alt boyutu ile spor hizmeti ($r=,239$), spor yönetimi ($r=,233$), spor tesis işletmesi ($r=,176$), ve toplam puanda ($r=,230$) pozitif yönlü düşük düzeyde, duyguların değerlendirilmesi alt boyutu ile tüm alt boyutlar arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, duygusal zeka toplam puanda ise spor hizmeti ($r=,190$), spor yönetimi ($r=,151$) ve toplam puanda ($r=,156$) pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Tartışma ve Sonuç

Farklı duygusal zekâ düzeylerine sahip bireylerin yerel yönetimlerin spor hizmetlerine yönelik algılarının incelenmesini amaçlayan çalışmaya 382 kişi katılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, katılımcıların duygusal zekâ puanları ile cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel bir anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılık kadın katılımcıların ortalama puanlarının erkeklerin ortalama puanlarından yüksek olması açıklanabilir. Literatür üzerinde yapılan araştırmalarda bu konuyla alakalı kesin bir durum olmamakla birlikte kadınların duygusal zekâ düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu belirten çalışmalar (Sarıkabak ve ark., 2020; Sevindik ve ark., 2012; Göçet, 2006) ve erkeklerin duygusal zekâ düzeylerinin kadınlarınkinden yüksek olduğunu belirten çalışmalar (Tambağ ve ark., 2014; Karakaş ve Küçükoğlu, 2011) bulunmaktadır. Ayrıca duygusal zekâ düzeyinin cinsiyet açısından herhangi bir farklılık olmadığını belirten çalışmalarda (Schutte ve ark., 2001; Acar, 2002) mevcuttur. Katılımcıların spor hizmetlerine ilişkin puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar, bireylerin spor algılarının cinsiyet rollerine göre şekillendiği fakat spor hizmetleri ve olanakları açısından cinsiyet temelli belirgin bir algı farkı olmadığını göstermektedir (Harrison ve Lynch, 2005; Morano ve ark., 2020). Duygusal zekâ ile yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak bir anlamlı fark bulunmamaktadır. Literatürde yapılan araştırmalar duygusal zekanın yaş açısından değişmediğini belirtmektedir (Antonysamy, 2018; Navarro-Bravo, 2019). Yaş gruplarının yerel yönetimlerin spor hizmetleri algısı üzerindeki farklılıklarına ilişkin yapılan araştırmalar, belirli yaş gruplarında farklılıklar olabileceğini göstermiştir. Çalışmalar incelendiğinde, yetişkinlerin özellikle 40-50 yaş arasındaki bireylerin spor hizmetlerine yönelik algılarının diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olduğunu belirtmektedir (Yu ve ark., 2014; Castillo-Rodriguez, 2019).

Sarıkabak (2019) yapmış olduğu çalışmada, özel sektör çalışanlarının yüksek duygusal zekâ becerilerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, mesleki ortamda karşılaşılan stres ve iş talepleriyle başa çıkmada duygusal zekânın önemini vurgulamaktadır. Alanda yapılan diğer çalışmalarda bu durumu desteklemektedir (Kafetsios ve ark., 2009). Cuskelly ve Auld (1991) tarafından yapılan bir araştırma, spor ve rekreasyon yöneticilerinin görev algılarının çalıştıkları ortamın türüne göre değişiklik gösterdiğini bulmuştur. Bu sonuç, spor hizmetleri algısının meslek grupları arasında değişiklik gösterebileceğini ve farklı mesleklerin spor hizmetlerini farklı önem düzeylerinde algılayabileceğini ortaya koymaktadır.

Duygusal zekanın, bireylerin yerel yönetimlerin spor hizmetleri algısı arasındaki ilişkinin incelenmesin de pozitif yönlü anlamı ilişkiler bulunmuştur. Bu anlamlı ilişki literatürde de sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Fakat bu çalışmalar direkt bir ilişkiden bahsetmese de dolaylı yoldan etkiler olduğunu söylemektedir. Örneğin, Lane ve ark., (2009) araştırması, duygusal zekâ ve psikolojik beceriler arasında bir ilişki bulmuş olup, spor hizmetlerinin algılanmasında yüksek duygusal zekânın pozitif bir etki yaratabileceğini öne sürmektedir. Özellikle "duyguların kullanımı" ve "değerlendirilmesi" gibi boyutlarda yüksek skorların spor yönetimi gibi alanlarda algıyı güçlendirebileceği anlaşılmıştır. Farklı şekilde, Sukys ve ark., (2019) çalışması, duygusal zekânın spor motivasyonu üzerinde etkili olduğunu ve daha yüksek duygusal zekâyâ sahip bireylerin spor hizmetlerine dair algılarının pozitif yönde etkilendiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, duygusal zekânın, spor yönetimi ve hizmetleri gibi sporla ilişkili alanlarda olumlu algılara katkıda bulunduğunu öne sürmektedir.

Bu çalışmanın sonuçları, katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ile yerel yönetimlerin spor hizmetlerine yönelik algıları arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Kadın katılımcıların duygusal zekâ puanlarının erkeklerden yüksek olması, bu durumun literatürdeki bazı çalışmalarla paralel olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yaş ve cinsiyet değişkenleriyle spor hizmetleri algısı arasındaki ilişki incelendiğinde, belirgin bir farklılık olmamakla birlikte özellikle 40-50 yaş grubundakilerin spor hizmetlerine daha olumlu yaklaştığı gözlenmiştir. Yerel yönetimlerin spor hizmetlerini planlarken katılımcıların duygusal zekâ özelliklerini göz önünde bulundurması, hizmetlerin etkinliğini artırabilir. Özellikle yüksek duygusal zekâyâ sahip bireyler için motivasyonel içerik ve katılımcı odaklı programlar geliştirilmesi, spor hizmetlerine yönelik olumlu algıyı destekleyebilir. Bu tür çalışmalar, bireylerin spora katılımını artırmaya ve toplum sağlığını geliştirmeye katkıda bulunabilir.

KAYNAKLAR

- Acar F. (2002) Duygusal zekâ ve liderlik. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12, 53- 68.
- Antonysamy, S., Patel, J. A., & Velayudhan, A. (2018). Age influence on emotional intelligence of adults. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 5(4), 270-275.
- Arslan, N.T. (2005). İdari ve Mal Paylaşım Açısından Merkezi Yönetim Yerel Yönetim İlişkileri. *İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 33, s.s. 189- 208.
- Austin, E. J., Saklofske, D. H., Huang, S. H., & McKenney, D. (2004). Measurement of trait emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. *Personality and individual differences*, 36(3), 555-562.
- Ayrancı, M., Sarıkabak, M. (2020). *Sporcularda Duygusal Zekâ ve Duygusal Zekâyı Belirlemeye Yönelik Testler*. Sporun Yönetimi ve Psiko-Sosyal Boyutları içinde. Sf. 201- 241. Lambert Academic Publishing.
- Bar-On, R. (1997). *BarOn emotional quotient inventory* (Vol. 40). Multi-health systems.
- Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. *Ankara: Pegem Akademi*.
- Castillo-Rodriguez, A., Onetti-Onetti, W., & Chinchilla-Minguet, J. L. (2019). Perceived quality in sports centers in southern Spain: A case study. *Sustainability*, 11(14), 3983.
- Cuskelly, G., & Auld, C. J. (1991). Perceived importance of selected job responsibilities of sport and recreation managers: An Australian perspective. *Journal of Sport Management*, 5(1), 34-46.

- Çoban, B., Devocioğlu, S. (2006). Türkiye'deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, Sayı: 11
- Goleman, D., & Boyatzis, R. (2017). Emotional intelligence has 12 elements. Which do you need to work on. *Harvard Business Review*, 84(2), 1-5.
- Göçet E. (2006). Üniversite öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişki. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi. Sakarya.
- Harrison, L. A., & Lynch, A. B. (2005). Social role theory and the perceived gender role orientation of athletes. *Sex roles*, 52, 227-236.
- Kafetsios, K., Maridaki-Kassotaki, A., Zammuner, V. L., Zampetakis, L. A., & Vouzas, F. (2009). Emotional intelligence abilities and traits in different career paths. *Journal of Career Assessment*, 17(4), 367-383.
- Karakaş S.A., Küçükkoğlu S. (2011) Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zekâ düzeyleri. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 14 (3) ,8-13.
- Koç, S. Altınay, F. Koç, A. Altınay, Z. Dagli, G. (2024). Cooperation of Emotional Intelligence and Social Activities in Education: Effects on School Culture and Value Acquisition. *Sustainability*, 16, 6022. <https://doi.org/10.3390/su16146022>
- Lane, A. M., Thelwell, R. C., Lowther, J., & Devonport, T. J. (2009). Emotional intelligence and psychological skills use among athletes. *Social behavior and personality: an international Journal*, 37(2), 195-201.
- Morano, M., Robazza, C., Ruiz, M. C., Cataldi, S., Fischetti, F., & Bortoli, L. (2020). Gender-typed sport practice, physical self-perceptions, and performance-related emotions in adolescent girls. *Sustainability*, 12(20), 8518.
- Mutz, M., Reimers, A. K., & Demetriou, Y. (2021). Leisure time sports activities and life satisfaction: Deeper insights based on a representative survey from Germany. *Applied Research in Quality of Life*, 16(5), 2155-2171. <https://doi.org/10.1007/s11482-020-09866-7>
- Navarro-Bravo, B., Latorre, J. M., Jiménez, A., Cabello, R., & Fernández-Berrocal, P. (2019). Ability emotional intelligence in young people and older adults with and without depressive symptoms, considering gender and educational level. *PeerJ*, 7, e6595.
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. *European journal of personality*, 15(6), 425-448.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, 9(3), 185-211.
- Sarıkabak, M. (2019). Evaluation of the Sporting Situation and Emotional Intelligence Levels of Different Occupation Groups. *Journal of Education and Training Studies*, 7(8), 53-61.
- Sarıkabak, M., Ayrancı, M., Yaman, Ç., Hergüner, G., Tok, S., Kır, R., & Genc, H. I. (2021). Investigation Of Emotional Intelligence Levels Of Elite Athletes: The Role Of Gender And Age. *Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences*. 15, 4. 1610-1614.
- Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. *Personality and individual differences*, 25(2), 167-177.
- Schuttle NS, Malouff JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Jedlicka C, et al. (2001) Emotional intelligence and interpersonal relations. *The Journal of Social Psychology*, 141 (4) ,523-36.
- Sevindik F, Uncu F, Güneş Dağ D. (2012) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi*, 26, 21-26.

- Sukys, S., Tilindienė, I., Cesnaitienė, V. J., & Kreivytė, R. (2019). Does emotional intelligence predict athletes' motivation to participate in sports?. *Perceptual and motor skills*, 126(2), 305-322.
- Tambağ, H., Kaykunoğlu, M., Gündüz, Z., Demir, Y., (2014) Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ve etkileyen faktörler. *Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 11 (1), 41-46
- Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology*, 21(4), 325-338.
- Tekin, Y. (2013). *Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine İlişkin Halkın Görüşleri (Keçiören Belediyesi örneği)*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Spor Yönetim Bilimleri Programı.
- Yu, H. S., Zhang, J. J., Kim, D. H., Chen, K. K., Henderson, C., Min, S. D., & Huang, H. (2014). Service quality, perceived value, customer satisfaction, and behavioral intention among fitness center members aged 60 years and over. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 42(5), 757-767.
- Yüzgeç, A. A., & Özgül, S. A. (2014). Yerel Yönetimlerin Sunduğu Spor Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi (Gençlik Merkezleri ve Aile Yaşam Gençlik Merkezleri Örneği). *Spor Bilimleri Dergisi*, 25(2), 79-93.
- Zengin, E., Öztaş, C. (2008). Yerel Yönetimler ve Spor. *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, Sayı: 55, ss. 49-78.